

ORCHESTRAZIONE API PER WORKFLOW APPLICATIVI NELL'AMBITO DELLE DIGITAL HUMANITIES

API ORCHESTRATION FOR APPLICATION WORKFLOWS IN THE DIGITAL HUMANITIES

Pietro Sichera¹, Cristina Marras¹, Enrico Pasini²

¹ CNR ILIESI

² UniTO – CNR ILIESI

ORCHESTRAZIONE API PER WORKFLOW APPLICATIVI NELL'AMBITO DELLE DIGITAL HUMANITIES	4
PREMESSA	4
AMBITI DI UTILIZZO DEGLI ORCHESTRATORI DI API	6
ORCHESTRATORI DI API NELLE DIGITAL HUMANITIES	8
ORCHESTRAZIONE DELLE API IN H2IOSC: UN PILOTA DI PILOTI PER L'EFFICIENZA ECONOMICA E IL RIDOTTO CONSUMO DI RISORSE	9
H2IOSC: SCENARIO DI ESECUZIONE DI API TRAMITE ORCHESTRAZIONE	11
DESCRIZIONE ANALITICA.....	11
ESEMPIO DI SOLUZIONE IMPLEMENTATIVA.....	12
1. AUTENTICAZIONE E SSO TRAMITE KEYCLOAK	12
2. WSO2 API MANAGER PER LA GESTIONE DELLE API E DELLE CREDENZIALI MULTIPLE	12
COMPONENTI DI ORCHESTRAZIONE E SUPPORTO ASINCRONO	14
COSA SONO I MEDIATORI?	14
COS'È IL MESSAGING STORE?	15
COS'È UN CALLBACK?	15
COS'È IL POLLING?	15
ARCHITETTURA E COMPONENTI DI INSTALLAZIONE	16
1. INSTALLAZIONE E AMBIENTE DI SVILUPPO.....	16
WSO2 API MANAGER	16
WSO2 IDENTITY SERVER	16
INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE TRA I CONTAINER	17
CONFIGURAZIONE SU DOCKER	17
2. CONFIGURAZIONE DELL'ARCHITETTURA	18
INTEGRAZIONE DEI MANIFEST DEL WP6 DI H2IOSC	19
1. CARICAMENTO DEI MANIFEST IN WSO2 API MANAGER	19
2. CONFIGURAZIONE DELLA SINCRONIZZAZIONE PERIODICA DEI MANIFEST	20

INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI REMOTIZZAZIONE	20
VANTAGGI DELL'ARCHITETTURA	21
CONTRIBUTO ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA	21
1. DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI MONETIZZAZIONE SCALABILE	22
2. CONFIGURAZIONE DELLA GESTIONE DEL THROTTLING E DELLE QUOTAS	22
3. MONITORAGGIO DELLE API E ANALISI DEI DATI PER OTTIMIZZARE LA MONETIZZAZIONE	22
4. FATTURAZIONE E INTEGRAZIONE CON SISTEMI DI PAGAMENTO	23
5. INCENTIVI E PARTNERSHIP PER AUMENTARE L'ADOZIONE DELLE API	23
RIFERIMENTI	24
TRASFERIMENTO DIRETTO AGLI ENDPOINT DI GRANDI QUANTITÀ DI DATI.....	24
AUTENTICAZIONE E SSO TRAMITE KEYCLOAK E WSO2 IDENTITY SERVER (IS).....	24
GESTIONE DELLE API E DELLE CREDENZIALI CON WSO2 API MANAGER (APIM)	24
COMPONENTI DI ORCHESTRAZIONE E SUPPORTO ASINCRONO	24
AMBIENTE DI INSTALLAZIONE	25
INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE TRA WSO2 APIM E WSO2 IS.....	25
INTEGRAZIONE MANIFEST WP6.....	26
REMOTIZZAZIONE	26
MONETIZZAZIONE.....	26
API ORCHESTRATION FOR APPLICATION WORKFLOWS IN THE DIGITAL HUMANITIES	27
FOREWORD	27
AREAS OF USE OF API ORCHESTRATORS.....	29
API ORCHESTRATION IN DIGITAL HUMANITIES.	32
API ORCHESTRATION IN H2IOSC: A PILOT OF PILOTS FOR ECONOMIC EFFICIENCY AND REDUCED RESOURCE CONSUMPTION.....	33
H2IOSC: SCENARIO FOR PERFORMING APIS THROUGH ORCHESTRATION.....	35
ANALYTICAL DESCRIPTION	35
EXAMPLE OF AN IMPLEMENTATION SOLUTION.....	36
1. AUTHENTICATION AND SSO VIA KEYCLOAK.....	36
2. WSO2 API MANAGER FOR MANAGING MULTIPLE APIS AND CREDENTIALS.....	36

<u>ORCHESTRATION COMPONENTS AND ASYNCHRONOUS SUPPORT</u>	<u>38</u>
WHAT ARE MEDIATORS?	38
WHAT IS THE MESSAGING STORE?	39
WHAT IS A CALLBACK?	39
WHAT IS POLLING?	39
<u>ARCHITECTURE AND INSTALLATION COMPONENTS</u>	<u>40</u>
1. INSTALLATION AND DEVELOPMENT ENVIRONMENT	40
INTEGRATION AND COMMUNICATION BETWEEN CONTAINERS	40
CONFIGURATION ON DOCKER	41
2. ARCHITECTURE CONFIGURATION.	41
<u>H2IOSC WP6 MANIFEST INTEGRATION</u>	<u>42</u>
1. LOADING MANIFESTS INTO WSO2 API MANAGER.	43
2. CONFIGURING PERIODIC SYNCHRONIZATION OF MANIFESTS.	44
<u>INTEGRATION OF REMOTIZATION SERVICE.....</u>	<u>44</u>
<u>ADVANTAGES OF ARCHITECTURE.....</u>	<u>45</u>
<u>CONTRIBUTION TO ECONOMIC SUSTAINABILITY.....</u>	<u>45</u>
1. DEFINITION OF A SCALABLE MONETIZATION MODEL.	46
2. CONFIGURATION OF THROTTLING AND QUOTAS MANAGEMENT.	46
3. API MONITORING AND DATA ANALYSIS TO OPTIMIZE MONETIZATION.	46
4. BILLING AND INTEGRATION WITH PAYMENT SYSTEMS.	47
5. INCENTIVES AND PARTNERSHIPS TO INCREASE API ADOPTION.	47
<u>REFERENCES</u>	<u>48</u>
DIRECT TRANSFER TO ENDPOINTS OF LARGE AMOUNTS OF DATA.....	48
AUTHENTICATION AND SSO VIA KEYCLOAK AND WSO2 IDENTITY SERVER (IS)	48
API AND CREDENTIAL MANAGEMENT WITH WSO2 API MANAGER (APIM)	48
ORCHESTRATION COMPONENTS AND ASYNCHRONOUS SUPPORT.	49
INSTALLATION ENVIRONMENT	49
INTEGRATION AND COMMUNICATION BETWEEN WSO2 APIM AND WSO2 IS.	50
WP6 MANIFEST INTEGRATION	50
REMOTIZATION	50
MONETIZATION	50

ORCHESTRAZIONE API PER WORKFLOW APPLICATIVI NELL'AMBITO DELLE DIGITAL HUMANITIES

PREMESSA

In termini molto generali, un 'marketplace' rappresenta un 'luogo' dove vengono scambiati beni e servizi.¹ Nello spazio della ricerca europeo, i marketplace sono stati identificati come strumenti essenziali per sostenere la transizione dalla ricerca ordinaria alle infrastrutture basate sul cloud attraverso l'accesso centralizzato a cataloghi di risorse e servizi. Nel particolare contesto delle SSH, tali risorse e servizi possono includere e coinvolgere, allo stato attuale, moli relativamente grandi e complesse di dati (strutturati ed eterogenei) concernenti ricerche in ambito umanistico, sociale e culturale, insieme con strumenti software per l'interrogazione, l'analisi e quindi la fruizione di questi stessi dati e di immagazzinamento delle informazioni. In questo contesto, il paradigma dell'Open Cloud Computing si è affermato come strumento predominante per la distribuzione di infrastrutture e risorse di rete, superando la necessità di disporre in loco di complessi e costosi sistemi hardware/software per la gestione (anche collaborativa) dei dati.

Un marketplace può fungere da punto di raccordo tra diversi Cloud Network e altre infrastrutture di rete, realizzando un ambiente di accesso unico, dinamico e funzionale, per la condivisione, la fruizione e la gestione collaborativa di dati e servizi. In quest'ottica anche il Marketplace² di H2IOSC ha per obiettivo aumentare la visibilità e la valorizzazione delle fonti di dati, dei servizi e delle risorse fornite dalle IR confederate nel progetto e dalla comunità di ricerca in generale, ospitate nel Cloud Nazionale H2IOSC.

Da un punto di vista tecnico il Marketplace di H2IOSC, come già avviene nei suoi omologhi in ambito europeo, è progettato per offrire delle funzionalità su diversi livelli, in modo da soddisfare le esigenze tanto degli amministratori quanto degli utenti.

Il livello più basso (**Livello 0**) offre i servizi costitutivi del Marketplace (non inclusi nel catalogo), che comprendono:

- funzionalità orientate all'utente (navigazione, consultazione, liste personali e condivisibili di servizi e risorse 'preferiti'...);
- funzionalità orientate alla governance (amministrazione, statistiche...).

Al livello successivo (**Livello 1**) si trovano i servizi offerti dal catalogo del Marketplace. Consideriamo come servizi di Livello 1:

- l'interfaccia di ricerca che guida gli utenti nel reperire le voci di loro interesse;
- i servizi esposti dal Marketplace.

¹ Questa premessa è una rielaborazione di: S. Cristofaro, V. Fabiani, C. Marras, E. Pasini, P. Sichera, M. Yu, "Infrastrutture di ricerca come strumenti di 'interculturalità digitale'", in A. Di Silvestro e D. Spampinato (ed.), *Me.Te. Digitali. Mediterraneo in rete tra testi e contesti*, Proceedings XIII Convegno Annuale AIUCD, Catania 28-30 maggio 2024, Università di Catania, pp. 572-776 (*Quaderni di Umanistica Digitale*, <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/7927>).

² Distingueremo con la lettera maiuscola il Marketplace cui si riferisce questo documento, sviluppato nell'ambito del progetto H2IOSC (Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud research ecosystem, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU – PNRR M4C2 - Codice progetto IR0000029, <https://www.h2iosc.cnr.it/>) dal nodo italiano dell'infrastruttura OPERAS (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities, <https://www.operas-eu.org/>, <https://www.operas-it.org/>).

Il catalogo di H2IOSC non conterrà soltanto i servizi sviluppati o virtualizzati espressamente per il progetto: sarà popolato anche tramite importazione sia automatica sia manuale di risorse esterne (dati e servizi) e, in particolare, garantirà l'interoperabilità con il Social Sciences & Humanities Open Marketplace sviluppato dal progetto SSHOC³ e con il futuro marketplace dell'EOSC EU Node.⁴ Ugualmente, cataloghi esterni potranno accedere al Marketplace di H2IOSC, tramite protocolli standard per l'harvesting e l'esposizione di Application Programming Interfaces (APIs) dedicate.

Il livello superiore (**Livello 2**) offre strumenti di aggregazione tra servizi di Livello 1 (primi tra tutti i servizi pilota sviluppati nell'ambito del WP7⁵ di H2IOSC) in servizi complessi (flussi di lavoro, workflow). Al Livello 2 saranno presenti:

- aggregazioni che presentano unicamente una lista con (a) funzione di promemoria e (b) riferimento al catalogo (**workflow descrittivi**, simili a quelli disponibili nel SSH Open Marketplace);
- aggregazioni con (a) funzione di guida organizzativa nello svolgimento di una complessiva attività di ricerca ed elaborazione fatta di operazioni concatenate e (b) riferimento ai rispettivi ambienti di esecuzione e alle modalità effettive di scambio di dati tra i servizi (**workflow applicativi**).

I servizi aggregabili nei workflow operativi devono rispondere a caratteristiche ben precise di interoperabilità, sia tecniche, sia di contenuto: come, per esempio, le diverse funzionalità (acquisizione, trascrizione, codifica, analisi, layout, FAIRificazione...) comprese in un workflow di lavoro per arrivare dallo studio di un manoscritto alla Digital Scholarly Edition (DSE).

Vi saranno dunque API che definiscono le regole e i formati con cui un'applicazione (risorsa o servizio di Livello 1) può interagire con un'altra, consentendo di integrarle e scambiare informazioni in modo efficace senza doverne conoscere i rispettivi dettagli interni.

Fig. 1: Creazione di una sequenza di orchestrazione.⁶

³ Cfr. <https://sshopencloud.eu/>.

⁴ Cfr. <https://eoscc.eu/eosc-about/>.

⁵ Cfr. WP7: Community pilots. Innovative cross-domain services and environments (<https://www.h2iosc.cnr.it/the-project/>). Cfr. *Infra*, Fig. 6.

⁶ L'immagine originale è pubblicata su <https://mi.docs.wso2.com/en/latest/learn/integration-tutorials/exposing-several-services-as-a-single-service/>.

In questo documento ci si concentra in particolare sull'**orchestrazione delle API per i workflow applicativi**. La necessità di una presentazione dettagliata di questo elemento deriva dalla presenza nel capitolato tecnico del Marketplace di H2IOSC della capacità di creare servizi di “Livello 2” come aggregazioni non puramente descrittive. All’interno di queste aggregazioni il Marketplace dovrà essere quindi in grado di orchestrare per l’utente, da uno spazio dedicato, l’esecuzione remota dei singoli servizi di “Livello 1”, senza che né l’elaborazione né il passaggio dei dati tra un servizio e l’altro impegnino le risorse del Marketplace stesso (Fig. 1).

Viene qui presentato uno scenario esemplificativo per l’implementazione di questa orchestrazione e vengono esplicitate le linee guida per lo sviluppo di un sistema di API Management secondo i requisiti funzionali emersi dalla fase di progettazione del Marketplace.

AMBITI DI UTILIZZO DEGLI ORCHESTRATORI DI API

L’avvento del cloud computing, unito a caratteristiche come la modularità e la scalabilità delle web app, ha portato alla necessità della gestione e del coordinamento di vari microservizi informatici (API). Tale attività viene svolta da un componente denominato orchestratore di API. Le API e i loro orchestratori sono quindi strumenti fondamentali quando si rende necessario realizzare un’infrastruttura digitale interconnessa.

In ambito aziendale, dal quale possiamo partire a scopo illustrativo, una delle applicazioni più comuni delle API è l’integrazione tra sistemi interni, dove si parla di Enterprise Application Integration (EAI). Qui, le API fanno da tramite tra sistemi come CRM, ERP e software di contabilità, permettendo uno scambio di dati che mantiene l’allineamento e la coerenza delle informazioni tra i vari dipartimenti. Tale integrazione consente ancorché di automatizzare i processi aziendali, eliminando l’inserimento manuale di dati e permettendo il monitoraggio automatico di ordini, inventari e stato delle richieste (vedi Fig. 2).

Fig. 2: Modello AWS Cloud per l’integrazione di servizi.⁷

Nel contesto delle interazioni esterne, le API facilitano l’integrazione con partner e fornitori, supportando lo scambio di informazioni in tempo reale con il mondo esterno all’azienda. Questa connettività consente a partner e distributori di operare in sincronia con i sistemi aziendali. Allo stesso modo, grazie alle API, è possibile collegarsi a servizi di terze parti, come piattaforme di pagamento, sistemi di geolocalizzazione, o i social media (si veda Fig. 3).

⁷L’immagine originale è pubblicata su <https://aws.amazon.com/what-is/enterprise-application-integration/>.

Fig. 3: Esposizione di servizi in un API marketplace.⁸

Nelle architetture basate su **microservizi**, l'orchestrazione delle API gioca un ruolo decisivo, perché in grado di coordinare sequenze complesse di chiamate tra microservizi, ciascuno dei quali svolge compiti specifici. Inoltre, le API in un contesto a microservizi permettono una gestione centralizzata delle dipendenze e delle policy di sicurezza, assicurando che ogni microservizio rispetti le linee guida di accesso e autenticazione stabilite a livello aziendale.

Un aspetto di non trascurabile importanza nell'orchestrazione delle API è la **monetizzazione**. Oggi, sempre più aziende adottano modelli di API Economy per creare valore dalle loro API, offrendo servizi a pagamento o modelli in abbonamento. Le piattaforme API abilitate per la monetizzazione permettono di creare ecosistemi di servizi digitali, dove le aziende possono offrire API premium o API di valore aggiunto a terzi, trasformando le capacità tecniche in flussi di reddito.

L'orchestrazione delle API necessita la gestione della sicurezza e della conformità. Attraverso l'autenticazione e l'autorizzazione centralizzata, è possibile controllare chi accede a quali dati, proteggendo risorse e informazioni. La gestione di log e audit tramite orchestratori permette alle aziende di monitorare l'utilizzo delle API, rilevare anomalie e assicurare il rispetto delle normative, come GDPR in Europa o HIPAA negli Stati Uniti.

Le API e la loro orchestrazione rappresentano quindi una componente chiave della trasformazione digitale. Attraverso l'orchestrazione, aziende e istituzioni possono innovare e modernizzare le proprie infrastrutture IT, integrando i sistemi legacy in maniera moderna e scalabile. Questo consente di lanciare nuove funzionalità e applicazioni digitali riducendo drasticamente i tempi e semplificando le operazioni di integrazione con i sistemi esistenti.

⁸ L'immagine originale è pubblicata su <https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/get-started/apim-architecture/>.

ORCHESTRATORI DI API NELLE DIGITAL HUMANITIES

Il modello aziendale per l'utilizzo degli orchestratori di API può essere traslato nell'ambito delle Digital Humanities, dove un sistema di gestione e orchestrazione delle API può offrire un supporto per l'analisi, creazione, organizzazione ed esecuzione di progetti che integrano dati, testi, immagini, e modelli culturali complessi. Grazie all'orchestrazione delle API, è possibile connettere e far dialogare diverse fonti di dati, strumenti di analisi e risorse digitali distribuite, facilitando così la realizzazione di progetti complessi e interconnessi.⁹

Per quanto riguarda in particolare il progetto **H2IOSC**, questo approccio risponde anche e soprattutto a una **espressa esigenza di diverse comunità di ricerca**, come è emerso dal lavoro di *landscaping* condotto nell'ambito delle attività del WP2¹⁰ del progetto. Linguisti, archeologi e filosofi, per esempio, lamentano la frammentazione dell'offerta di servizi e la molteplicità di infrastrutture, auspicano il potenziamento e l'implementazione di quelle esistenti rendendole capaci di aggregare e dare accesso a servizi, strumenti e risorse attraverso punti e percorsi d'accesso univoci e integrati.

Si pensi ad esempio al caso di **data repository federati**, in cui le API permettono di accedere a collezioni digitali disperse su diversi archivi, biblioteche, musei, e università. Questi repository possono essere interrogati e combinati tramite API, facilitando l'accesso a contenuti eterogenei, come documenti storici, opere letterarie, archivi fotografici e materiali audio-video. La gestione tramite orchestratori di API consente, in questo contesto, di unificare le modalità di accesso ai dati e di controllare l'autenticazione e la gestione degli accessi in base al livello di autorizzazione necessario per ciascun dataset.

Altro ambito naturale di utilizzo è dato da Text Mining e Natural Language Processing (NLP). Attraverso l'uso di API di **NLP**, le piattaforme di DH possono implementare analisi avanzate, come l'estrazione di entità, l'identificazione di temi, concetti e *sentiment*, la creazione di reti semantiche. L'orchestrazione consente di automatizzare le sequenze di trasformazioni e analisi testuali, indirizzando i dati attraverso pipeline che prevedano pulizia, normalizzazione, tokenizzazione, e analisi approfondita, per produrre output strutturati e utilizzabili per ulteriori analisi o visualizzazioni. Nella mappatura delle relazioni storiche e culturali, le API possono aiutare ad integrare e orchestrare dati da più fonti per costruire modelli complessi di *network analysis*. Ad esempio, per rappresentare le connessioni tra autori, opere, eventi storici e movimenti culturali, un orchestratore di API può centralizzare e sincronizzare dati provenienti da archivi diversi, permettendo agli studiosi di costruire visualizzazioni dinamiche e interattive. Le API possono facilitare inoltre l'integrazione attraverso strumenti di georeferenziazione, consentendo analisi spaziali e la creazione di mappe interattive basate su dati storici, che rappresentino il movimento e l'influenza di eventi o personaggi nel tempo. La condivisione dei dati e delle risorse tramite API supporta anche la creazione di **ecosistemi aperti**, in cui i ricercatori, gli sviluppatori e il pubblico possono accedere a strumenti e risorse. Le API pubbliche consentono a sviluppatori e ricercatori esterni di costruire applicazioni personalizzate, integrare strumenti di visualizzazione dati o sviluppare nuove analisi, aumentando la portata e l'impatto delle risorse disponibili. Gli orchestratori di API facilitano la gestione dei permessi e della sicurezza, stabilendo regole di accesso per proteggere i dati sensibili e regolamentando l'accesso pubblico alle risorse.

⁹ P. Sichera, S. Cristofaro, L. Mazzagufo, D. Spampinato, A. M. Del Grosso, *CHROMA Model for H2IOSC*. Zenodo, 17 ottobre 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13913607>.

¹⁰ Cfr. WP2: Landscaping and building communities (<https://www.h2iosc.cnr.it/the-project/>), Cfr. *infra*, Fig. 6.

In un quadro complessivo ed eterogeneo come quello di H2IOSC, le API possono diventare fondamentali per la costruzione di **archivi e edizioni digitali multimediali** che integrino testi, immagini, video, e audio. Si immagini la necessità di un accesso simultaneo a materiali multimediali diversificati, che potrebbero trovarsi in archivi fisicamente o tecnicamente separati. Utilizzando delle API è possibile aggregare questi materiali in un'unica piattaforma di accesso, mentre l'orchestratore di API gestisce il flusso delle richieste, assicurando che i dati siano presentati in maniera uniforme e conforme agli standard di metadateazione e gestione dei diritti d'autore.

ORCHESTRAZIONE DELLE API IN H2IOSC: UN PILOTA DI PILOTI PER L'EFFICIENZA ECONOMICA E IL RIDOTTO CONSUMO DI RISORSE

Uno degli aspetti di maggiore importanza nell'utilizzo degli orchestratori si concretizza in un'affermazione tanto semplice quanto esplicitiva: **l'esecuzione delle API non avviene fisicamente sull'infrastruttura che ospita l'orchestratore**. Infatti, l'orchestratore funge solo da intermediario, gestendo il flusso delle richieste tra il client (ad esempio l'utente del Marketplace di H2IOSC) e i sistemi che implementano effettivamente le API (in H2IOSC, i servizi pilota del progetto e quelli che si aggiungeranno e, più in generale, qualsiasi risorsa servificata). Questa architettura distribuita presenta significativi vantaggi tecnici, oltre che economici, dovuti alla separazione delle responsabilità computazionali tra orchestratore e sistemi remoti (si veda la Fig.4).

Fig. 4: Architettura con e senza orchestratore.¹¹

L'orchestratore opera principalmente come un centro di controllo e si occupa di elaborare metadati, gestire autorizzazioni, monitorare le richieste e applicare regole quali la limitazione del numero di richieste in un determinato intervallo di tempo (*throttling*) e il salvataggio temporaneo delle risposte per velocizzare le richieste successive (*caching*). Queste attività comportano un utilizzo relativamente ridotto delle risorse di calcolo, poiché non includono l'elaborazione delle logiche fondamentali delle API. Ad esempio, una richiesta REST (Representational State Transfer) inviata tramite un orchestratore potrebbe essere autenticata, verificata e reindirizzata al server remoto senza eseguire

¹¹ L'immagine originale è pubblicata su <https://www.axopen.com/blog/2020/08/api-kong-gateway-presentation-demonstration/>.

alcuna computazione significativa sui dati. Ciò si traduce in un consumo moderato di CPU, memoria e banda per l'orchestratore, rispetto al carico sostenuto dai sistemi remoti che implementano le API. Dal punto di vista delle risorse di rete, l'orchestratore funge da gateway. Riceve richieste dai client, eventualmente applica politiche di compressione o trasformazione dei messaggi, e inoltra le richieste ai server remoti. Per questo, il consumo di banda dipende sia dal volume delle richieste ricevute sia dalla loro dimensione. Tuttavia, rispetto a un'infrastruttura completamente centralizzata, un orchestratore permette di ottimizzare i trasferimenti di rete.

Gli orchestratori di API, infatti, permettono di gestire scenari in cui **grandi quantità di dati** devono essere processate **senza che questi transitino o siano immagazzinati sulla macchina dell'orchestratore** stesso. Questo approccio è possibile grazie all'architettura basata su endpoint remoti. In pratica, l'orchestratore agisce come un mediatore che instrada richieste e risposte tra il client e i vari endpoint, senza interferire con il flusso effettivo dei dati.

Per esempio, se un utente deve inviare 2TB di dati a un primo endpoint per il processamento e successivamente ricevere un risultato generato di dimensioni altrettanto grandi da un secondo endpoint, l'orchestratore consente un collegamento diretto tra il client e gli endpoint. Ciò significa che **i dati non vengono memorizzati temporaneamente né elaborati dall'orchestratore**, riducendo così il carico computazionale e i requisiti di storage sulla macchina che esegue il software di orchestrazione.

Per implementare la soluzione a tale scenario, un orchestratore utilizza protocolli di streaming e instradamento per permettere ai dati di fluire direttamente tra le parti coinvolte, mantenendo l'orchestratore come semplice controller del processo. Questo design è particolarmente utile per applicazioni ad alta intensità di dati, come elaborazioni batch o flussi di dati in tempo reale, dove la trasmissione diretta migliora le prestazioni e riduce i costi operativi associati all'infrastruttura dell'orchestratore. Risorse come CPU e rete sull'orchestratore sono utilizzate principalmente per autenticare, autorizzare e tracciare le transazioni, mentre il grosso del carico computazionale viene gestito dagli endpoint stessi. Questo approccio non solo riduce i colli di bottiglia sulla macchina dell'orchestratore, ma garantisce anche una migliore scalabilità complessiva del sistema. È particolarmente indicato in contesti distribuiti o cloud-native, dove la separazione dei compiti tra orchestratore e endpoint può migliorare notevolmente l'efficienza.

Il sistema remoto che implementa l'API (ossia il servizio chiamato dal workflow applicativo del Marketplace) è invece responsabile dell'esecuzione vera e propria delle logiche applicative, come interrogazioni a database, elaborazioni algoritmiche o accesso a risorse esterne. Questo significa che il carico computazionale principale, inclusa la gestione di complessi calcoli matematici o l'elaborazione di grandi dataset, è completamente demandato al sistema remoto.¹² Questa separazione dei ruoli permette di scalare l'infrastruttura in modo più efficiente, poiché da una parte l'orchestratore necessita solo di risorse sufficienti per gestire la crescente quantità di richieste, mentre dall'altro lato il dimensionamento dei sistemi remoti dipende dalla complessità delle operazioni effettuate.

Dal punto di vista tecnico, questo approccio distribuito consente anche di utilizzare funzionalità avanzate di monitoraggio. Gli orchestratori possono registrare metriche dettagliate, come il tempo di risposta delle API, il numero di richieste per secondo o eventuali errori di backend, fornendo

¹² Per i problemi relativi alle prestazioni dei sistemi di visualizzazione delle edizioni digitali con grandi dimensioni e possibili soluzioni locali si veda il caso analizzato in S. Pellino, P. Sichera, A. M. Del Grosso, D. Spampinato, "Dalla codifica alla fruizione: l'edizione digitale Bellini Digital Correspondence", in F. Ciraci, G. Miglietta, C. Gatto (ed.), *AIUCD 2022 – Proceedings*, <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6848>, pp. 163-168.

strumenti per l'ottimizzazione e il debugging, nonché informazioni sulle abitudini degli utenti, utili per un eventuale *landscaping*.

Un esempio concreto può riguardare un'applicazione che utilizza API per l'analisi linguistica su testi storici. L'orchestratore potrebbe ricevere richieste dai client, controllare l'autenticazione e la quota d'uso per l'utente, e inoltrare i dati al sistema remoto che esegue algoritmi NLP su infrastrutture potenti. L'orchestratore consuma poche risorse per la gestione della rete e la verifica delle policy, mentre il backend deve scalare le risorse computazionali per processare dataset di grandi dimensioni. Questa suddivisione offre benefici tangibili, tra cui la riduzione del costo computazionale sull'infrastruttura centrale e una maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse.

H2IOSC: SCENARIO DI ESECUZIONE DI API TRAMITE ORCHESTRAZIONE

1. L'utente accede a `mp.h2iosc.cnr.it`¹³ tramite autenticazione SSO gestita da Keycloak con l'utenza `mionome@dominiobase.fyi`.
2. Nella pagina `esegui.html`, l'utente può caricare un file di testo (p. es., un capitolo del *Cannocchiale aristotelico*).
3. L'utente dispone di due endpoint REST con autenticazione:
 - o **Primo endpoint:** Riceve un file come parametro e restituisce un file con le prime 10 parole del testo. Accesso autorizzato con `mionome@dominio1.fyi`.
 - o **Secondo endpoint:** Riceve un file come parametro e restituisce un file con le lettere iniziali delle parole all'interno del file di input. Accesso autorizzato con `mionome@dominio2.fyi`.
4. Workflow previsto:
 - o L'utente avvia l'upload del file su `esegui.html`.
 - o Il file viene inviato in modalità "pass-through" al primo endpoint.
 - o In modalità asincrona, l'output del primo endpoint è inviato automaticamente al secondo.
 - o L'utente trova il file di output generato dal secondo endpoint al suo ritorno sulla pagina `esegui.html`.

Descrizione analitica

Su `mp.h2iosc.cnr.it` l'utente si autentica per accedere al proprio backend tramite un SSO gestito da Keycloak con l'utenza (a titolo di esempio) `mionome@dominiobase.fyi`.

All'interno della pagina `esegui.html` è possibile fare l'upload di un file di testo, ad esempio un capitolo del *Cannocchiale aristotelico*.

L'utente ha accesso a due endpoint che espongono API REST che, per essere eseguite, richiedono un'autenticazione.

Il primo endpoint espone un'API che riceve come parametro un file e restituisce un testo con le prime 10 parole del file inviato. Su questo primo endpoint l'utente è autorizzato ad accedere tramite l'utenza `mionome@dominio1.fyi`.

¹³ I nomi di dominio e le utenze sono inseriti a puro titolo esemplificativo.

Il secondo endpoint espone un'API che riceve come parametro un testo e restituisce come output un file con all'interno una stringa formata dalle lettere iniziali delle parole del testo di input. Su questo secondo endpoint l'utente è autorizzato ad accedere tramite l'utenza `mionome@dominio2.fyi`.

Date queste premesse:

- premendo un pulsante all'interno di `esegui.html` parte un'operazione che invia il file caricato al primo endpoint;
- nel frattempo, l'utente esce dalla pagina;
- quando il primo endpoint restituisce il suo output, questo output viene inviato automaticamente al secondo endpoint;
- quando l'utente rientra sul proprio backend trova come fare il download dell'output generato dal secondo endpoint.

ESEMPIO DI SOLUZIONE IMPLEMENTATIVA

Lo scenario descritto può essere implementato combinando vari strumenti e pacchetti come Kong API Gateway, Keycloak, Apache Kafka, RabbitMQ, Apache Camel, Tyk Gateway, WSO2 API Manager, WSO2 Identity Server (limitandoci ad elencare software in vario modo free o open). La soluzione che viene descritta di seguito utilizza per comodità WSO2 API Manager, Keycloak e WSO2 Identity Server, ma può essere implementata utilizzando anche altre differenti combinazioni.

La soluzione prevede principalmente un'implementazione della piattaforma WSO2, utilizzando **WSO2 API Manager** (WSO2 APIM) e **WSO2 Identity Server** (WSO2 IS) per la gestione dell'autenticazione e l'integrazione con il Single Sign-On (SSO). Le caratteristiche descritte possono variare in funzione delle versioni delle varie componenti utilizzate.

1. Autenticazione e SSO tramite Keycloak

- WSO2 Identity Server può essere configurato per integrarsi con Keycloak come Identity Provider esterno. In questo caso, l'utente si autentica su `mp.h2iosc.cnr.it` tramite Keycloak, e WSO2 IS riconosce le credenziali emesse da Keycloak grazie a una **federazione di identità**.
- Quando un utente effettua il login con `mionome@dominiobase.fyi` su `mp.h2iosc.cnr.it`, WSO2 IS può gestire la sessione dell'utente e fornire un token OAuth2 valido che può essere usato per autorizzare le chiamate alle API REST nei vari endpoint.

2. WSO2 API Manager per la gestione delle API e delle credenziali multiple

WSO2 API Manager (APIM) offre il supporto per orchestrare le chiamate alle API REST, gestire le autenticazioni, e supportare flussi asincroni.

Passaggio 1: Configurazione dei proxy API per i due endpoint

- **Creazione del primo proxy API:** Creare un'API Proxy su WSO2 APIM che rappresenti il primo endpoint (quello che restituisce le prime 10 parole del file).
 - Configurare le credenziali di autenticazione per questo endpoint utilizzando **OAuth2** o **Basic Auth** con l'utenza `mionome@dominio1.fyi`.

- Le credenziali di autenticazione per `dominio1.fyi` possono essere memorizzate e gestite tramite il **Secret Management** di WSO2 APIM, garantendo la sicurezza.
- **Creazione del secondo proxy API:** Creare un'API Proxy per il secondo endpoint, quello che restituisce la stringa delle lettere iniziali.
 - Configurare l'autenticazione per questo secondo endpoint utilizzando l'utenza `mionome@dominio2.fyi`.
 - Anche per `dominio2.fyi`, utilizzare il sistema di gestione dei segreti di WSO2 APIM per memorizzare le credenziali in modo sicuro.

Passaggio 2: Creazione di una sequenza di mediatori per orchestrare i processi

- **Sequenze di mediatori (Mediation Flows):** Usare il framework di mediatori di WSO2 APIM per orchestrare il flusso asincrono. Questo può essere fatto configurando un'integrazione tra i due endpoint con i seguenti passaggi:
 - **Invio asincrono del file al primo endpoint:** Quando l'utente carica un file su `esegui.html` e preme il pulsante, inviare il file all'API Proxy di WSO2 per il primo endpoint.
 - **Memorizzazione della risposta:** Una volta ricevuta la risposta dal primo endpoint (con le prime 10 parole), utilizzare un **messaging store** interno, come un database, per memorizzare la risposta.
 - **Invio al secondo endpoint:** Configurare un processo automatizzato (ad esempio, usando un cron job o un trigger configurato all'interno dell'APIM stesso) che recupera l'output del primo endpoint e lo invia al secondo endpoint.

Passaggio 3: Pubblicazione dell'output e notifiche asincrone

WSO2 supporta un flusso asincrono per notificare i risultati, utile quando l'utente esce dalla pagina:

- **Callback o polling:** Per permettere all'utente di recuperare i dati risultanti, è possibile implementare una delle seguenti opzioni:
 - **Notifica tramite callback:** Implementare un webhook o un endpoint dedicato su `mp.h2iosc.cnr.it` che riceve una notifica non appena il secondo endpoint ha generato l'output finale. In questo caso, l'utente può ricevere una notifica sulla disponibilità del file.
 - **Polling dell'output:** Alternativamente, il portale di WSO2 APIM o una funzione JS nella pagina `esegui.html` può fare polling periodico per verificare la disponibilità del file su `mp.h2iosc.cnr.it`.
- **Download del file:** Una volta che il secondo endpoint ha generato il file finale, puoi renderlo disponibile per il download, per esempio, creando un URL di accesso temporaneo (tramite WSO2 APIM) oppure fornendo un link diretto nella pagina `esegui.html`.

COMPONENTI DI ORCHESTRAZIONE E SUPPORTO ASINCRONO

Cosa sono i Mediatori?

In WSO2 API Manager, i *mediatori* sono componenti che permettono di eseguire trasformazioni e logiche intermedie durante il transito delle richieste API attraverso il sistema. Con i mediatori, è possibile trasformare, filtrare, instradare o arricchire le richieste e le risposte senza modificare l'API sottostante.

Come funzionano?

I mediatori lavorano all'interno di una sequenza di mediazione (*mediation sequence*). Quando un'API viene chiamata, il traffico viene indirizzato attraverso la sequenza di mediatori, che può includere:

- **Payload Factory Mediator:** per modificare il contenuto della richiesta o della risposta.
- **Call Mediator:** per effettuare chiamate ad altri servizi (come il secondo endpoint, in questo caso).
- **Store Mediator:** per memorizzare la richiesta o la risposta in un messaging store (vedi sotto).
- **Enrich Mediator:** per aggiungere o modificare dati nel messaggio.

In pratica, usando una sequenza di mediatori, è possibile orchestrare il flusso che invia il file al primo endpoint, poi invia automaticamente il risultato al secondo endpoint e, infine, notifica l'utente o aggiorna uno stato per il download (cfr. Fig. 5).

Fig. 5: Transports e mediatori.¹⁴

¹⁴ L'immagine originale è pubblicata su <https://mi.docs.wso2.com/en/latest/get-started/key-concepts/>.

Cos'è il Messaging Store?

Il *messaging store* è una funzionalità di WSO2 API Manager che permette di memorizzare messaggi (come richieste o risposte API) in un'area di archiviazione temporanea, risultando utile per applicazioni asincrone, dove le risposte non sono immediate e devono essere elaborate successivamente.

Come funziona?

- **Store Mediator:** consente di inserire i messaggi in un messaging store. Ad esempio, una risposta ottenuta dal primo endpoint può essere memorizzata nel messaging store.
- **Message Processor:** un processore di messaggi recupera i messaggi dallo store e li invia a un altro endpoint o esegue altre azioni. Il processore di messaggi può essere configurato per funzionare in modalità asincrona, richiamando in modo automatico il secondo endpoint non appena la risposta è disponibile.

Il messaging store è interamente gestito da WSO2 e non richiede che gli endpoint API siano modificati. Funziona come un sistema interno di “memorizzazione e inoltro” per facilitare le operazioni asincrone.

Cos'è un Callback?

Un *callback* è un meccanismo per notificare a un sistema esterno che un'operazione è stata completata e che i risultati sono disponibili. In un contesto WSO2, un callback può essere configurato in vari modi:

- Se il sistema di destinazione supporta webhook o endpoint per notifiche, WSO2 può inviare una notifica quando il flusso è completo.
- In alternativa, puoi configurare una notifica interna o un aggiornamento dello stato che rende disponibili i risultati all'utente quando torna alla pagina.

Come funziona?

Quando il secondo endpoint ha terminato l'elaborazione, una sequenza di mediatori può inviare una notifica (o callback) che informa `mp.h2iosc.cnr.it` della disponibilità del file di output. Se `mp.h2iosc.cnr.it` ha un endpoint che supporta i webhook, WSO2 può inviare automaticamente la notifica al sito, che può aggiornare l'interfaccia utente con un link al file finale.

Cos'è il Polling?

Il *polling* è una tecnica in cui un sistema verifica periodicamente la disponibilità di un risultato. In questo caso, `mp.h2iosc.cnr.it` può periodicamente inviare richieste a WSO2 per verificare se il secondo endpoint ha prodotto l'output.

Come funziona?

- Configurare una *API di polling* in WSO2 che `mp.h2iosc.cnr.it` possa chiamare per verificare lo stato dell'elaborazione.
- Questa API può restituire informazioni sullo stato, come ad esempio "In attesa di completamento" o "File disponibile".
- Una volta che il secondo endpoint ha prodotto il file di output, WSO2 aggiorna lo stato a "completato", e `mp.h2iosc.cnr.it` riceve una risposta positiva con il link al file da scaricare.

Il polling è un'operazione interamente gestita da WSO2 e **non richiede modifiche agli endpoint**. Permette di aggiornare lo stato della richiesta utente con chiamate ripetute fino a quando il file è pronto.

ARCHITETTURA E COMPONENTI DI INSTALLAZIONE

1. Installazione e Ambiente di Sviluppo

WSO2 offre varie modalità per installare e configurare i suoi componenti principali.

- **Docker e Docker Compose:** WSO2 fornisce immagini Docker ufficiali per WSO2 API Manager e WSO2 Identity Server, che possono essere usate per configurare rapidamente l'ambiente in container. È possibile utilizzare Docker Compose per avviare entrambi i componenti con la configurazione necessaria.

WSO2 API Manager e WSO2 Identity Server sono due container Docker distinti, ciascuno con la propria immagine Docker ufficiale. Ecco come funzionano insieme e perché vengono distribuiti separatamente.

WSO2 API Manager

- È il componente principale per la gestione e l'esposizione delle API.
- Offre funzionalità come la creazione di API proxy, il throttling, la sicurezza (inclusa l'autenticazione e autorizzazione), il monitoring e la gestione dei flussi di integrazione (mediation).
- Supporta la configurazione di OAuth2 per le API, quindi può fare da **client OAuth2** richiedendo token di accesso da un server di autorizzazione come WSO2 Identity Server.

WSO2 Identity Server

- È il componente responsabile della gestione delle identità e dell'autenticazione.
- Viene utilizzato come **Identity Provider (IdP)**, gestendo Single Sign-On (SSO), autenticazione tramite OAuth2/OpenID Connect, SAML, ecc.
- Può essere configurato per gestire i token OAuth2, che l'API Manager usa per autenticare gli utenti o per gestire la delega di autenticazione agli endpoint.

- Consente di gestire utenze multiple per i vari domini, supportando anche autenticazioni federate.

Integrazione e Comunicazione tra i Container

In una tipica configurazione containerizzata:

- **WSO2 API Manager** viene configurato per usare **WSO2 Identity Server** come Identity Provider esterno.
- I due container comunicano tramite una rete Docker comune.
- Per esempio, quando un'API protetta viene chiamata tramite l'API Manager, questo si interfaccia con Identity Server per verificare le credenziali e ottenere token di accesso.

Configurazione su Docker

Per configurare i due container in Docker:

1. **WSO2 API Manager** e **WSO2 Identity Server** devono essere avviati con i rispettivi file di configurazione, configurando l'API Manager per fare riferimento all'Identity Server come Identity Provider.
2. È comune utilizzare **Docker Compose** per orchestrare i container, definendo entrambi i servizi con le relative configurazioni di rete, porte, variabili d'ambiente e volumi.

Di seguito un possibile esempio di configurazione minima in Docker Compose:

```
version: '3.7'
services:
  wso2apim:
    image: wso2/wso2am:latest
    ports:
      - "8280:8280" # HTTP API
      - "8243:8243" # HTTPS API
    networks:
      - wso2_network
    environment:
      - IS_HOST=wso2is # Nome del servizio del container Identity Server
      - CONFIG_FILES=/percorso/apim/configs
  wso2is:
    image: wso2/wso2is:latest
    ports:
      - "9443:9443" # HTTPS IS
    networks:
      - wso2_network
    environment:
      - CONFIG_FILES=/percorso/is/configs
networks:
  wso2_network:
    driver: bridge
```

2. Configurazione dell'Architettura

Questa architettura richiede principalmente la configurazione di WSO2 API Manager e, opzionalmente, WSO2 Identity Server per la gestione dell'SSO e delle credenziali multiple. La maggior parte delle configurazioni e delle funzionalità, come il Single Sign-On e le integrazioni OAuth2, può essere realizzata tramite l'interfaccia web (Management Console) di WSO2. Tuttavia, alcuni elementi più avanzati richiedono la definizione di logiche custom tramite file XML o linguaggi di configurazione.

a. Configurazione di API Manager

La configurazione di WSO2 API Manager richiede la creazione delle seguenti componenti:

- **API Proxy:** Per ogni endpoint (primo e secondo), è necessario configurare un API Proxy, tramite la Management Console di WSO2 API Manager, dove vengono definiti il percorso dell'API, le autorizzazioni, le policy di sicurezza, ecc.
- **Sequenze di Mediatori (Mediation Sequence):** L'orchestrazione tra il primo e il secondo endpoint richiede una sequenza di mediatori, configurabili tramite:
 - **UI di WSO2:** La Management Console offre dei tool di base per creare mediatori semplici (come logging, routing e payload).
 - **Scripting XML:** Per mediatori più avanzati (come il Message Store e Call Mediator), si rende necessario definire logiche di routing e trasformazione tramite file XML nel linguaggio di configurazione ESB (*Enterprise Service Bus*) di WSO2. I mediatori più complessi richiedono scripting XML specifico di WSO2.

b. Gestione delle Credenziali

Per memorizzare le credenziali multiple e accedere ai due endpoint con utenze diverse, WSO2 offre strumenti per configurare le autorizzazioni e l'accesso ai token OAuth2, o alle credenziali statiche, in modo sicuro:

- **Secret Management:** Le credenziali per i due domini (`dominio1.fyi` e `dominio2.fyi`) possono essere salvate in un vault di WSO2, integrato con API Manager, per essere poi recuperate e usate dai mediatori. Questa configurazione può essere effettuata nella UI di WSO2.

c. Opzioni di Notifica Asincrona

L'implementazione di notifiche asincrone richiede una configurazione o personalizzazione intermedia:

- **Messaging Store e Message Processor:** Questi componenti possono essere configurati tramite la UI di WSO2 per definire il polling asincrono o il trigger automatico per inviare il risultato del primo endpoint al secondo.
- **Callback o Polling:** WSO2 non fornisce una funzione di polling o callback diretta per il front-end, ma è possibile implementare un endpoint di stato come API personalizzata in API

Manager. La logica di polling deve essere sviluppata lato client (`mp.h2iosc.cnr.it`) per verificare periodicamente lo stato dell'operazione.

INTEGRAZIONE DEI MANIFEST DEL WP6 DI H2IOSC

Il WP6 di H2IOSC è dedicato alle attività legate alla servificazione, virtualizzazione e remotizzazione degli strumenti e servizi esistenti disponibili presso le infrastrutture di ricerca coinvolte (CLARIN, DARIAH, E-RIHS e OPERAS), sulla base dei risultati dei task di mappatura svolti nel WP2, standardizzazione (WP3), interoperabilità (WP4) e realizzazione del Marketplace (WP5).

Fig. 6: Struttura dei WP di H2IOSC (<https://www.h2iosc.cnr.it/the-project/>).

Tra le attività svolte dal WP6, grande rilevanza è stata data alla creazione di **manifest** per l'esposizione dei servizi. Per integrare tali manifest (contenenti le OpenAPI Definitions) in WSO2 API Manager, si ritiene plausibile adottare un flusso che sfrutti le capacità di gestione e orchestrazione delle API di WSO2. Di seguito è descritto il processo per importare manifest JSON/YAML che includono URL di definizione OpenAPI, basandoci sui manifest disponibili su `h2manifests.us.to`.

1. Caricamento dei Manifest in WSO2 API Manager

Ogni manifest disponibile tramite l'URL indicato contiene una serie di informazioni, tra cui un URL che espone una OpenAPI definition (in formato JSON o YAML) descrivendo le specifiche della REST API del servizio. Nei manifest potranno inoltre essere incluse configurazioni specifiche di **Rate Limiting**, **Throttling** e **politiche di accesso**, per definire le modalità di accesso e i limiti delle API direttamente nella fase di importazione.

Per integrare questi manifest in WSO2 API Manager si renderanno necessarie le seguenti azioni:

- a. **Scaricare il Manifest:** Effettuare una richiesta HTTP per scaricare il manifest JSON/YAML direttamente dall'URL specifico;
- b. **Estrarre la OpenAPI Definition URL:** Dal manifest recuperato, individuare il campo che contiene l'URL della OpenAPI definition del servizio REST specifico. In un manifest tipo JSON, la parte relativa al servizio esposto potrebbe risultare simile alla seguente:

```
{
  "service": {
    "name": "Example Service",
    "openapi_url": http://anyurl.org/openapi/v1/example-service.yaml
    "policies": {
      "rate_limit": "500rpm",
      "throttling": "burst=5",
      "access_level": "OAuth2"
    }
  }
}
```

- c. **Importare l'OpenAPI Definition in WSO2 API Manager:** Utilizzare l'URL della OpenAPI definition per importare l'API in WSO2 tramite la **Management Console**.

2. Configurazione della Sincronizzazione Periodica dei Manifest

Poiché le specifiche OpenAPI degli endpoint potrebbero essere aggiornate o subire modifiche, è essenziale mantenere sincronizzate le configurazioni API con le nuove versioni o eventuali cambiamenti di stato. Oltre agli aggiornamenti tecnici, i manifest possono indicare lo **stato operativo** del servizio, che potrebbe includere:

- **CREATED:** L'API è stata creata e si trova in una fase iniziale di configurazione. Non è ancora disponibile per gli utenti finali.
- **PRE-RELEASED:** L'API è pronta per i test ma non è ancora stata pubblicata per l'uso generale.
- **PUBLISHED:** L'API è disponibile per l'utilizzo da parte degli utenti. In questo stato, è completamente supportata e accessibile.
- **BLOCKED:** L'accesso all'API è temporaneamente bloccato per motivi di manutenzione, sicurezza, o policy. Non è disponibile per l'uso fino a nuovo avviso.
- **DEPRECATED:** L'API è ancora disponibile ma il suo utilizzo è sconsigliato perché è stata sostituita o è destinata a essere ritirata. Si consiglia di migrare a un'alternativa più aggiornata.
- **RETIRED:** L'API è stata dismessa e non è più accessibile agli utenti.

Per automatizzare il processo di sincronizzazione e mantenere WSO2 aggiornato rispetto a questi stati, è possibile creare uno script che esegua periodicamente una chiamata all'endpoint del manifest per ciascun servizio (ad esempio, utilizzando cron job su Linux). Lo script può verificare eventuali cambiamenti nelle specifiche e negli stati del servizio, assicurando che WSO2 API Manager aggiorni automaticamente o notifichi questi cambiamenti.

INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI REMOTIZZAZIONE

All'interno del WP6 di H2IOSC, è affidata a OPERAS la realizzazione di un sistema di fruizione offline di risorse ('remotizzazione'). Un'applicazione remotizzata consente agli utenti di preparare

dati offline per poi inviarli a un endpoint remoto una volta disponibile una connessione di rete adeguata. Integrando un orchestratore di API in questo scenario, il trasferimento dei dati verso l'endpoint remoto avviene in modo efficiente e sicuro, con il ruolo dell'**orchestratore** che **si limita a coordinare la comunicazione** tra il client (l'utente che invia i dati) e l'endpoint, **senza la necessità di memorizzare o gestire direttamente i dati stessi sul sistema che ospita l'orchestratore**.

L'orchestratore funge da gateway per il trasferimento, intermediando le richieste e garantendo l'autenticazione, il controllo degli accessi e la validazione delle richieste, senza però introdurre un passaggio intermedio che coinvolga i dati stessi. Questo significa che i dati preparati dall'utente vengono inviati direttamente dall'applicazione all'endpoint remoto, con **l'orchestratore che supervisiona il processo a livello logico e protocollare**. Lo stesso principio si applica anche ai dati di risposta generati dall'endpoint remoto, che possono essere scaricati direttamente dall'utente senza che questi transitino attraverso il sistema dell'orchestratore.

Questa modalità operativa è tecnicamente vantaggiosa in scenari che richiedono il trasferimento di grandi volumi di dati, poiché evita il sovraccarico di rete e di calcolo sul sistema dell'orchestratore. L'infrastruttura dell'orchestratore viene utilizzata esclusivamente per gestire richieste di rete leggere, come la gestione delle connessioni, la configurazione di politiche di accesso, e la registrazione di log di operazioni, mentre l'effettivo trasferimento di dati avviene direttamente tra il client e l'endpoint.

Questa **architettura "pass-through"** ottimizza l'efficienza del trasferimento, riduce il carico computazionale sull'orchestratore e garantisce che i dati restino il più possibile vicini ai sistemi che li elaborano. Il risultato a cui si punta è un ecosistema snello, che mantenga la scalabilità e la sicurezza senza introdurre colli di bottiglia a livello di rete o computazionale. Utilizzando l'ambiente WSO2, può rendersi necessario l'utilizzo di alcuni strumenti aggiuntivi come WSO2 Micro Integrator.

VANTAGGI DELL'ARCHITETTURA

- **Sicurezza centralizzata:** Grazie a WSO2 Identity Server, è possibile integrare Keycloak per il SSO e gestire in modo sicuro le credenziali di `dominio1.fyi` e `dominio2.fyi` senza che siano visibili o accessibili all'utente finale.
- **Automazione:** WSO2 APIM supporta flussi di mediazione e configurazioni asincrone, permettendo di automatizzare la sequenza delle chiamate a più endpoint.
- **Gestione dello stato dell'utente:** Anche se l'utente esce dalla pagina, il flusso asincrono è gestito da WSO2 APIM, permettendo di completare l'operazione e di rendere disponibili i risultati non appena sono pronti.

CONTRIBUTO ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

La monetizzazione delle API tramite **WSO2 API Manager** può rappresentare, nel caso di servizi a cui possano associarsi delle *fee* d'uso, una strategia efficace per supportare la **sostenibilità economica** di un progetto a lungo termine come **H2IOSC**. Integrando funzionalità di controllo, accesso e fatturazione delle API, WSO2 fornisce gli strumenti necessari per monetizzare e ottimizzare le risorse di backend, incentivando il valore economico del servizio API. I vantaggi si estendono anche su scala macroeconomica. Secondo uno studio di Kong, il valore economico delle API è in

costante crescita, con una proiezione di un contributo di 14.2 trilioni di dollari all'economia globale entro il 2027.¹⁵

1. Definizione di un Modello di Monetizzazione Scalabile

WSO2 API Manager consente di configurare piani tariffari personalizzati per le API, che permettono di monetizzare diversi livelli di servizio. Per H2IOSC, è possibile adottare modelli tariffari che includano:

- **Modelli a consumo:** tariffazione per numero di richieste (ad esempio €0,01 per richiesta) o quantità di dati trasferiti. Questo modello è flessibile per adattarsi al carico di utilizzo degli utenti e bilancia i costi con il valore generato.
- **Modelli basati su abbonamento:** livelli di abbonamento mensile o annuale con soglie di utilizzo specifiche (come un limite di richieste mensili), garantendo una previsione di reddito costante.
- **Modelli freemium:** accesso gratuito a funzionalità base con costi aggiuntivi per funzionalità premium. Questo modello può attrarre nuovi utenti e favorire una conversione graduale verso piani a pagamento.

Con un approccio a livelli e la possibilità di modificare i piani in base all'andamento del mercato, si può mantenere la sostenibilità a lungo termine del progetto.

2. Configurazione della Gestione del Throttling e delle Quotas

Per garantire che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente, diventa fondamentale implementare **politiche di throttling e quota** su misura. WSO2 consente di:

- **Limitare le richieste per utente o app** in base al piano sottoscritto.
- Impostare **soglie di throttling** per impedire l'abuso delle API, assicurando al contempo che gli utenti premium ricevano la priorità.

Questa gestione delle risorse ottimizza le performance e riduce i costi operativi, aumentando la redditività e la durata economica di H2IOSC.

3. Monitoraggio delle API e Analisi dei Dati per Ottimizzare la Monetizzazione

Con il **monitoraggio integrato** di WSO2, è possibile tenere traccia delle performance delle API e dei comportamenti di utilizzo degli utenti. I dati ottenuti consentono di:

- Identificare le API più utilizzate e le funzionalità che generano maggior valore, facilitando l'ottimizzazione delle tariffe.
- Analizzare i dati di utilizzo e le abitudini dell'utenza per adattare piani tariffari e promozioni.

¹⁵ Pari alla somma dei PIL attuali di Regno Unito, Giappone, Francia e Australia (<https://konghq.com/resources/reports/economic-impact-of-apis/>).

- Monitorare la soddisfazione dell'utenza per migliorare il servizio, favorendo la fidelizzazione e riducendo il tasso di abbandono.

Questi report permettono di fare previsioni di fatturato, consentendo una pianificazione più precisa dei costi e degli investimenti nel tempo.

4. Fatturazione e Integrazione con Sistemi di Pagamento

WSO2 supporta integrazioni con **sistemi di pagamento esterni**, consentendo di automatizzare la gestione delle entrate. Attraverso l'integrazione con gateway di pagamento, è possibile:

- Automatizzare la fatturazione mensile o annuale.
- Abilitare notifiche e aggiornamenti degli abbonamenti per promuovere l'upgrade dei piani.
- Gestire in modo efficiente i rinnovi, le fatturazioni differite e le scadenze, garantendo un flusso di reddito stabile.

5. Incentivi e Partnership per Aumentare l'Adozione delle API

Una strategia di monetizzazione a lungo termine può includere incentivi per espandere la base utenti e partnership con aziende che potrebbero beneficiare delle API di H2IOSC. Possibili approcci includono:

- **Offerte scontate e promozionali** per partner strategici, per incentivare l'integrazione delle API nei loro sistemi.
- **Referral programs** per incentivare gli utenti attuali a promuovere le API.
- Creazione di **piani aziendali personalizzati** con licenze multi-utente, garantendo entrate stabili e favorendo la penetrazione del mercato.

RIFERIMENTI

Trasferimento diretto agli endpoint di grandi quantità di dati

- Trasferimento dati su larga scala con WSO2:
<https://wso2.com/library/knowledge-base/large-scale-data-transfer-data-services-streaming/>
- WSO2 Micro Integrator per la costruzione di workflow applicativi low-code:
<https://mi.docs.wso2.com/en/latest/>

Autenticazione e SSO tramite Keycloak e WSO2 Identity Server (IS)

- Configurazione di Keycloak come Identity Provider in WSO2 IS:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/administer/key-managers/configure-wso2is-connector/>
- Autenticazione OAuth2 con WSO2 IS:
<https://is.docs.wso2.com/en/5.11.0/learn/configuring-access-delegation-with-oauth2/>
- Configurazione del Single Sign-On (SSO) con WSO2 Identity Server:
<https://is.docs.wso2.com/en/5.9.0/learn/configuring-single-sign-on/>

Gestione delle API e delle Credenziali con WSO2 API Manager (APIM)

Configurazione degli Endpoint

- Creazione e pubblicazione di API in WSO2 APIM:
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/design/create-api/create-rest-api/create-a-rest-api/>
- Autenticazione e autorizzazione per gli endpoint API:
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/design/api-security/api-authentication/api-authentication-overview/>

Orchestratura Asincrona tramite Mediatori

- Introduzione alla mediazione in WSO2 APIM:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/mediators/about-mediators/>
- Sequenza di mediazione dei messaggi:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/mediators/sequence-mediator/>

Componenti di Orchestratura e Supporto Asincrono

Mediatori

- Enrich Mediator in WSO2:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/mediators/enrich-mediator/>

- Payload Factory Mediator in WSO2:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/mediators/payloadfactory-mediator/>

Messaging Store

- Message Store e Message Processor:
https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/integrate/examples/rabbitmq_examples/store-forward-rabbitmq/

Notifica tramite Callback o Polling

- Implementazione di Callback in WSO2 APIM:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/customize-product/extending-api-manager/extending-gateway/writing-custom-handlers/>

Ambiente di Installazione

Docker e Docker Compose

- Esecuzione di WSO2 APIM in Docker:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/install-and-setup/install/installation-options/#2-dockerdocker-compose/>
- Esecuzione di WSO2 Identity Server in Docker:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/install-and-setup/install/installing-the-product/installing-api-m-as-a-linux-service/>

Configurazione su Docker

- Utilizzo di Docker Compose con i prodotti WSO2:
<https://github.com/wso2/docker-apim/tree/4.2.x/>
- Immagini Docker di WSO2 su Docker Hub:
<https://hub.docker.com/u/wso2>

Integrazione e Comunicazione tra WSO2 APIM e WSO2 IS

- Configurazione di WSO2 IS come Key Manager in WSO2 APIM:
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/install-and-setup/setup/distributed-deployment/configuring-wso2-identity-server-as-a-key-manager/>
- Federazione di Identità e SSO tra WSO2 APIM e WSO2 IS:
<https://is.docs.wso2.com/en/5.11.0/learn/identity-federation/>

Integrazione manifest WP6

- Creare un'API a partire da una definizione OpenAPI:
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/design/create-api/create-rest-api/create-a-rest-api-from-an-openapi-definition/>
- Specifiche OpenAPI:
<https://swagger.io/specification/v3/>

Remotizzazione

- Pass-Through transports:
<https://mi.docs.wso2.com/en/latest/install-and-setup/setup/transport-configurations/configuring-transports/>
- Esporre più servizi come singolo servizio:
<https://mi.docs.wso2.com/en/latest/learn/integration-tutorials/exposing-several-services-as-a-single-service/>

Monetizzazione

- Configurare la monetizzazione di un'API
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/design/api-monetization/monetizing-an-api/>

API ORCHESTRATION FOR APPLICATION WORKFLOWS IN THE DIGITAL HUMANITIES

FOREWORD

In very general terms, a ‘marketplace’ represents a ‘place’ where goods and services are exchanged.¹ In the European research space, marketplaces have been identified as essential tools to support the transition from ordinary research to cloud-based infrastructures through centralized access to catalogs of resources and services. In the particular context of SSHs, such resources and services may include and involve, at present, relatively large and complex masses of data (structured and heterogeneous) concerning research in the humanities, social sciences, and culture, along with software tools for querying, analyzing, and then using these same data and information storage. In this context, the Open Cloud Computing paradigm has emerged as the predominant tool for deploying network infrastructure and resources, overcoming the need for complex and expensive on-site hardware/software systems for data management (including collaborative).

A marketplace can act as a connection point between different Cloud Networks and other network infrastructures, creating a dynamic and functional single access environment for the collaborative sharing, use and management of data and services. In this perspective, the H2IOSC Marketplace² also seeks to enhance the visibility and utilization of data sources, services and resources provided by the IRs confederated in the project and the research community at large, hosted in the H2IOSC National Cloud.

From a technical point of view, the H2IOSC Marketplace, as is already the case with its counterparts in Europe, is designed to offer different functionality levels, in order to meet the needs of both administrators and users.

The lowest level (**Level 0**) provides the constituent services of the Marketplace (not included in the catalog), which include:

- User-oriented features (browsing, consultation, personal and shareable lists of ‘favorite’ services and resources...);
- Governance-oriented features (administration, statistics...).

At the next level (**Level 1**) are the services offered by the Marketplace catalog. We consider as Level 1 services:

- the search interface that guides users in finding items of interest to them;
- the services exhibited by the Marketplace.

¹ This foreword is a reworking of: S. Cristofaro, V. Fabiani, C. Marras, E. Pasini, P. Sichera, M. Yu, “Infrastrutture di ricerca come strumenti di ‘interculturalità digitale’,” in A. Di Silvestro and D. Spampinato (ed.), *Me.Te. Digital. Networked Mediterranean between texts and contexts*, Proceedings XIII Annual AIUCD Conference, Catania May 28-30, 2024, University of Catania, pp. 572-776 (*Quaderni di Umanistica Digitale*, <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/7927>).

² We will distinguish with a capital letter the Marketplace referred to in this paper, developed under the H2IOSC project (Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud research ecosystem, funded by the European Union NextGenerationEU - PNRR M4C2 - Project Code IR0000029, <https://www.h2iosc.cnr.it/>) by the Italian node of the OPERAS infrastructure (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities, <https://www.operas-eu.org/>, <https://www.operas-it.org/>).

The H2IOSC catalog will not only contain services developed or virtualized expressly for the project: it will also be populated through both automatic and manual import of external resources (data and services) and, in particular, will ensure interoperability with the Social Sciences & Humanities Open Marketplace developed by the SSHOC project³ and with the future EOSC EU Node marketplace.⁴ Equally, external catalogs will be able to access the H2IOSC Marketplace via standard protocols for harvesting and exposing dedicated Application Programming Interfaces (APIs).

The top level (**Level 2**) offers tools for aggregation between Level 1 services (first of all, the pilot services developed as part of H2IOSC's WP7)⁵ into complex services (workflows). Level 2 will feature:

1. aggregations that present only a list with (a) reminder function, and (b) catalog reference (**descriptive workflows**, similar to those available in the SSH Open Marketplace);
2. aggregations with (a) organizational guidance function in the performance of an activity comprising research and processing and composed of concatenated operations, and (b) reference to the respective execution environments and the actual ways in which data is exchanged between services (**application workflows**).

Services that can be aggregated into operational workflows must meet well-defined interoperability characteristics, both technical and content-related: such as, for example, the different functionalities (acquisition, transcription, encoding, analysis, layout, FAIRification...) included in a workflow to get from the study of a manuscript to the Digital Scholarly Edition (DSE).

Thus, there will be APIs that define the rules and formats by which one application (a Level 1 resource or service) can interact with another, allowing them to be integrated and exchange information effectively without having to know the respective internal details.

In this paper we focus specifically **on API orchestration for application workflows**. The need for a detailed presentation of this element stems from the presence in the H2IOSC Marketplace technical terms of contract ('capitolato') of the ability to create "Level 2" services as aggregations that are not purely descriptive. Within these aggregations, the Marketplace must then be able to orchestrate for the user, from a dedicated space, the remote execution of individual "Level 1" services, without either processing or passing data between services committing Marketplace resources (Fig. 1).

³ See <https://sshopencloud.eu/>.

⁴ See <https://eosc.eu/eosc-about/>.

⁵ See WP7: Community pilots. Innovative cross-domain services and environments (<https://www.h2iosc.cnr.it/the-project/>). See also *infra*, Fig. 6.

Fig. 1: Creating an orchestration sequence.⁶

An example scenario for implementing this orchestration is presented here, and guidelines for developing an API Management system according to the functional requirements that emerged from the Marketplace design phase are made explicit.

AREAS OF USE OF API ORCHESTRATORS

The advent of cloud computing, coupled with features such as modularity and scalability of web apps, has led to the need for the management and coordination of various information microservices (APIs). This activity is performed by a component called an API orchestrator. Thus, APIs and their orchestrators are key tools when it is necessary to implement an interconnected digital infrastructure. In the enterprise environment, from which we can start for illustrative purposes, one of the most common applications of APIs is integration between internal systems, where we talk about Enterprise Application Integration (EAI). Here, APIs act as a conduit between systems such as CRM, ERP and accounting software, enabling a data exchange that maintains alignment and consistency of information across departments. Such integration still allows for the automation of business processes, eliminating manual data entry and enabling automatic monitoring of orders, inventories and requisition status (see Fig. 2).

⁶ The original image is published at <https://mi.docs.wso2.com/en/latest/learn/integration-tutorials/exposing-several-services-as-a-single-service/>.

Fig. 2: AWS Cloud model for service integration.⁷

In the context of external interactions, APIs facilitate integration with partners and suppliers by supporting real-time information exchange with the world outside the company. This connectivity enables partners and distributors to operate in sync with business systems. Similarly, through APIs, it is possible to connect to third-party services, such as payment platforms, geolocation systems, or social media (see Fig. 3).

Fig. 3: Display of services in an API marketplace.⁸

In **microservice-based** architectures, API orchestration plays a decisive role because it can coordinate complex sequences of calls between microservices, each of which performs specific tasks. In addition, APIs in a microservice context enable centralized management of dependencies and security policies, ensuring that each microservice complies with the access and authentication guidelines established at the enterprise level.

One aspect of no small importance in API orchestration is **monetization**. Today, more and more companies are adopting API Economy models to create value from their APIs, offering paid services or subscription models. Monetization-enabled API platforms enable the creation of digital service ecosystems, where companies can offer premium APIs or value-added APIs to third parties, turning technical capabilities into revenue streams.

⁷ The original image is published at <https://aws.amazon.com/what-is/enterprise-application-integration/>.

⁸ The original image is published at <https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/get-started/apim-architecture/>.

API orchestration needs security and compliance management. Through centralized authentication and authorization, it is possible to control who accesses what data, protecting resources and information. Log and audit management through orchestrators allows companies to monitor API usage, detect anomalies and ensure compliance with regulations, such as GDPR in Europe or HIPAA in the United States.

APIs and their orchestration are therefore a key component of digital transformation. Through orchestration, companies and institutions can innovate and modernize their IT infrastructure by integrating legacy systems in a modern and scalable way. This enables them to launch new digital capabilities and applications by dramatically reducing time and simplifying integration with existing systems.

API ORCHESTRATION IN DIGITAL HUMANITIES.

The business model for using API orchestrators can be translated to the field of digital humanities, where an API management and orchestration system can offer support for the analysis, creation, organization, and execution of projects that integrate data, text, images, and complex cultural models. Through API orchestration, different data sources, analysis tools, and distributed digital resources can be connected and dialogued, thus facilitating the realization of complex, interconnected projects.⁹ With regard to the **H2IOSC** project in particular, this approach also and above all responds to a **clearly articulated necessity of various research communities**, as emerged from the *landscaping* work conducted as part of the project's WP2 activities.¹⁰ Linguists, archaeologists and philosophers, for example, complain about the fragmentation of service offerings and the multiplicity of infrastructures, and wish for the enhancement and implementation of existing ones by making them capable of aggregating and providing access to services, tools and resources through unambiguous and integrated access points and routes.

Consider, for example, the case of *federated data repositories*, where APIs provide access to digital collections dispersed across different archives, libraries, museums, and universities. These repositories can be queried and combined through APIs, facilitating access to heterogeneous content, such as historical documents, literary works, photographic archives, and audio-video materials. Management via API orchestrators allows, in this context, to unify how data are accessed and to control authentication and access management according to the level of authorization needed for each dataset.

Another natural area of use is Text Mining and Natural Language Processing (NLP). Using NLP APIs, DH platforms can implement advanced analytics, such as entity extraction, identification of themes, concepts, and *sentiment*, and creation of semantic networks. Orchestration enables automated sequences of textual transformations and analysis by routing data through pipelines involving cleaning, normalization, tokenization, and deep analysis to produce structured outputs that can be used for further analysis or visualization.

In mapping historical and cultural relationships, APIs can help integrate and orchestrate data from multiple sources to build complex *network analysis* models. For example, to represent connections between authors, works, historical events and cultural movements, an API orchestrator can centralize and synchronize data from different archives, allowing scholars to build dynamic and interactive visualizations. APIs can also facilitate integration through georeferencing tools, enabling spatial analysis and the creation of interactive maps based on historical data, representing the movement and influence of events or figures over time.

Sharing data and resources through APIs also supports the creation of **open ecosystems** where researchers, developers and the public can access tools and resources. Public APIs enable external developers and researchers to build custom applications, integrate data visualization tools or develop new analyses, increasing the reach and impact of available resources. API orchestrators facilitate permission and security management by establishing access rules to protect sensitive data and regulating public access to resources.

⁹ P. Sichera, S. Cristofaro, L. Mazzagufo, D. Spampinato, A. M. Del Grosso, *CHROMA Model for H2IOSC*. Zenodo, October 17, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13913607>.

¹⁰ See WP2: Landscaping and building communities (<https://www.h2iosc.cnr.it/the-project/>). See also *infra*, Fig. 6.

In a comprehensive and heterogeneous framework such as H2IOSC, APIs can become critical for building **digital multimedia archives and editions** that integrate text, images, video, and audio. Imagine the need for simultaneous access to diverse multimedia materials that might be in physically or technically separate archives. Using APIs, it is possible to aggregate these materials into a single access platform, while the API orchestrator manages the flow of requests, ensuring that the data is presented in a uniform manner that conforms to metadata and copyright management standards.

API ORCHESTRATION IN H2IOSC: A PILOT OF PILOTS FOR ECONOMIC EFFICIENCY AND REDUCED RESOURCE CONSUMPTION.

One of the most important aspects of using orchestrators is embodied in a statement that is as simple as it is explanatory: **the execution of APIs does not physically take place on the infrastructure that hosts the orchestrator**. In fact, the orchestrator acts only as an intermediary, managing the flow of requests between the client (e.g., the H2IOSC Marketplace user) and the systems that actually implement the API (in H2IOSC, the project’s pilot services and those that will be added and, more generally, any serviced resource). This distributed architecture has significant technical as well as economic advantages due to the separation of computational responsibilities between orchestrator and remote systems (see Fig. 4).

Fig. 4: Architecture with and without orchestrator.¹¹

The orchestrator operates primarily as a control center and is responsible for processing metadata, managing permissions, monitoring requests, and enforcing rules such as limiting the number of requests in a given time interval (*throttling*) and temporarily saving responses to speed up subsequent requests (*caching*). These activities involve relatively little use of computational resources because they do not include processing of the API’s core logic. For example, a REST (Representational State Transfer) request sent through an orchestrator could be authenticated, verified and redirected to the remote server without performing any significant computation on the data. This results in moderate

¹¹ The original image is published at <https://www.axopen.com/blog/2020/08/api-kong-gateway-presentation-demonstration/>.

consumption of CPU, memory and bandwidth for the orchestrator, compared to the load borne by the remote systems implementing the API.

From the perspective of network resources, the orchestrator acts as a gateway. It receives requests from clients, possibly applies message compression or transformation policies, and forwards the requests to remote servers. Therefore, bandwidth consumption depends on both the volume of requests received and their size. However, compared to a fully centralized infrastructure, an orchestrator allows optimization of network transfers.

Indeed, API orchestrators make it possible to handle scenarios in which **large amounts of data** must be processed **without it passing through or being stored on the orchestrator's own machine**. This approach is possible because of the remote endpoint-based architecture. In practice, the orchestrator acts as a mediator that routes requests and responses between the client and the various endpoints, without interfering with the actual flow of data.

For example, if a user needs to send 2TB of data to a first endpoint for processing and later receive a similarly large result generated from a second endpoint, the orchestrator enables a direct connection between the client and the endpoints. This means that **the data is neither temporarily stored nor processed by the orchestrator**, thus reducing the computational load and storage requirements on the machine running the orchestration software.

To implement the solution to such a scenario, an orchestrator uses streaming and routing protocols to allow data to flow directly between the parties involved, keeping the orchestrator as a simple controller of the process. This design is particularly useful for data-intensive applications, such as batch processing or real-time data streams, where direct transmission improves performance and reduces operational costs associated with the orchestrator infrastructure. Resources such as CPU and network on the orchestrator are primarily used to authenticate, authorize, and track transactions, while the bulk of the computational load is handled by the endpoints themselves. This approach not only reduces bottlenecks on the orchestrator machine but also provides better overall system scalability. It is particularly suitable in distributed or cloud-native contexts, where separation of duties between orchestrator and endpoint can greatly improve efficiency.

Instead, the remote system implementing the API (i.e., the service called by the Marketplace application workflow) is responsible for the actual execution of application logic, such as database queries, algorithmic processing, or access to external resources. This means that the main computational load, including handling complex mathematical calculations or processing large datasets, is completely left to the remote system.¹² This separation of roles allows the infrastructure to scale more efficiently, since on the one hand the orchestrator needs only enough resources to handle the increasing number of requests, while on the other hand the sizing of the remote systems depends on the complexity of the operations performed.

From a technical standpoint, this distributed approach also enables the use of advanced monitoring capabilities. Orchestrators can record detailed metrics, such as API response time, number of requests per second or any backend errors, providing tools for optimization and debugging, as well as information on user habits, useful for eventual *landscaping*.

¹² For problems related to the performance of visualization systems for digital editions with large dimensions and possible local solutions, see the case analyzed in S. Pellino, P. Sichera, A. M. Del Grosso, D. Spampinato, "Dalla codifica alla fruizione: l'edizione digitale Bellini Digital Correspondence," in F. Ciraci, G. Miglietta, C. Gatto (eds.), *AIUCD 2022 - Proceedings*, <https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6848>, pp. 163-168.

A concrete example might involve an application that uses APIs for linguistic analysis of historical texts. The orchestrator could receive requests from clients, check authentication and usage quota for the user, and forward the data to the remote system running NLP algorithms on powerful infrastructure. The orchestrator consumes few resources for network management and policy verification, while the backend must scale computational resources to process large datasets. This division offers tangible benefits, including reduced the computational payload on the central infrastructure and greater flexibility in resource allocation.

H2IOSC: SCENARIO FOR PERFORMING APIS THROUGH ORCHESTRATION

The user logs in to `mp.h2iosc.cnr.it`¹³ via SSO authentication managed by Keycloak with the username `myname@basedomain.fyi`.

On the `execute.html` page, the user can upload a text file (e.g., a chapter of Tesauro's *Aristotelian Spyglass*).

The user has two REST endpoints with authentication:

- o **First endpoint:** Receives a file as a parameter and returns a file with the first 10 words of the text. Authorized access with `myname@domain1.fyi`.
- o **Second endpoint:** Receives a file as a parameter and returns a file with the initial letters of the words within the input file. Authorized access with `myname@domain2.fyi`.

Expected workflow:

- o The user starts uploading the file to `execute.html`.
- o The file is sent in pass-through mode to the first endpoint.
- o In asynchronous mode, the output of the first endpoint is automatically sent to the second endpoint.
- o The user finds the output file generated by the second endpoint when he returns to the `execute.html` page.

Analytical description

At `mp.h2iosc.cnr.it`, users authenticate to access their backend via an SSO managed by Keycloak with the user (as an example) `myname@basedomain.fyi`.

Within the `execute.html` page it is possible to upload a text file, for example, a chapter of Tesauro's *Aristotelian Spyglass*.

The user has access to two endpoints that expose REST APIs that require authentication to run.

¹³ Domain names and usernames have illustrative purposes only.

The first endpoint exposes an API that receives a file as a parameter and returns a text with the first 10 words of the submitted file. On this first endpoint, the user is authorized to log in via the username `myname@domain1.fyi`.

The second endpoint exposes an API that receives a text as a parameter and returns as output a file with a string inside formed by the initial letters of the words in the input text. On this second endpoint, the user is authorized to log in via the username `myname@domain2.fyi`.

Given these premises:

- pressing a button within `execute.html` starts an operation that sends the uploaded file to the first endpoint;
- Meanwhile, the user exits the page;
- when the first endpoint returns its output, this output is automatically sent to the second endpoint;
- when the user returns to their backend they find how to do the download of the output generated by the second endpoint.

EXAMPLE OF AN IMPLEMENTATION SOLUTION

The scenario described above can be implemented by combining various tools and packages such as Kong API Gateway, Keycloak, Apache Kafka, RabbitMQ, Apache Camel, Tyk Gateway, WSO2 API Manager, WSO2 Identity Server (limiting to listing variously free or open software). The solution that is described below uses WSO2 API Manager, Keycloak, and WSO2 Identity Server for convenience, but it can also be implemented using other different combinations.

The solution mainly involves an implementation of the WSO2 platform, using **WSO2 API Manager** (WSO2 APIM) and **WSO2 Identity Server** (WSO2 IS) for authentication management and Single Sign-On (SSO) integration. The features described may vary depending on the versions of the various components used.

1. Authentication and SSO via Keycloak

- WSO2 Identity Server can be configured to integrate with Keycloak as an external Identity Provider. In this case, the user authenticates to `mp.h2iosc.cnr.it` through Keycloak, and WSO2 IS recognizes the credentials issued by Keycloak through **identity federation**.
- When a user logs in with `myname@basedomain.fyi` at `mp.h2iosc.cnr.it`, WSO2 IS can manage the user's session and provide a valid OAuth2 token that can be used to authorize calls to the REST API at the various endpoints.

2. WSO2 API Manager for managing multiple APIs and credentials.

WSO2 API Manager (APIM) provides support for orchestrating REST API calls, managing authentications, and supporting asynchronous flows.

Step 1: Configure API proxies for the two endpoints.

- **Creating the first proxy API:** Create a Proxy API on WSO2 APIM representing the first endpoint (the one that returns the first 10 words of the file).
 - Configure authentication credentials for this endpoint using **OAuth2** or **Basic Auth** with the user `myname@domain1.fyi`.
 - Authentication credentials for `domain1.fyi` can be stored and managed through WSO2 APIM's **Secret Management**, ensuring security.
- **Creating the second proxy API:** Create a Proxy API for the second endpoint, the one that returns the string of initial letters.
 - Configure authentication for this second endpoint using the `myname@domain2.fyi` user.
 - Also for `domain2.fyi`, use the WSO2 APIM secret management system to store credentials securely.

Step 2: Creating a sequence of mediators to orchestrate processes

- **Mediator Sequences (Mediation Flows):** Use the WSO2 APIM mediation framework to orchestrate the asynchronous flow. This can be done by configuring an integration between the two endpoints with the following steps:
 - **Asynchronous file sending to the first endpoint:** When the user uploads a file to `execute.html` and presses the button, send the file to the WSO2 Proxy API for the first endpoint.
 - **Response storage:** Once the response is received from the first endpoint (with the first 10 words), use an internal **messaging store**, such as a database, to store the response.
 - **Send to second endpoint:** Configure an automated process (e.g., using a cron job or a trigger configured within the APIM itself) that retrieves the output from the first endpoint and sends it to the second endpoint.

Step 3: Publication of output and asynchronous notifications.

WSO2 supports an asynchronous flow to notify results, which is useful when the user exits the page:

- **Callback or polling:** To allow the user to retrieve the resulting data, one of the following options can be implemented:
 - **Notification via callback:** Implement a webhook or dedicated endpoint at `mp.h2iosc.cnr.it` that receives a notification as soon as the second endpoint has generated the final output. In this case, the user can be notified about the availability of the file.
 - **Polling the output:** Alternatively, the WSO2 APIM portal or a JS function in the `execute.html` page can poll periodically to check the availability of the file at `mp.h2iosc.cnr.it`.

- **Downloading the file:** Once the second endpoint has generated the final file, you can make it available for download, for example, by creating a temporary access URL (via WSO2 APIM) or by providing a direct link in the `execute.html` page.

ORCHESTRATION COMPONENTS AND ASYNCHRONOUS SUPPORT

What are Mediators?

In WSO2 API Manager, *mediators* are components that allow intermediate transformations and logic to be performed during the transit of API requests through the system. With mediators, you can transform, filter, route, or enrich requests and responses without changing the underlying API.

How do they work?

Mediators work within a mediation *sequence* (*mediation sequence*). When an API is called, traffic is routed through the mediator sequence, which may include:

- **Payload Factory Mediator:** to modify the content of the request or response.
- **Call Mediator:** to make calls to other services (such as the second endpoint, in this case).
- **Store Mediator:** to store the request or response in a messaging store (see below).
- **Enrich Mediator:** to add or change data in the message.

In practice, using a sequence of mediators, it is possible to orchestrate the flow that sends the file to the first endpoint, then automatically sends the result to the second endpoint, and finally notifies the user or updates a status for downloading (see Fig. 5).

Fig. 5: Transports and mediators.¹⁴

¹⁴ The original image is published at <https://mi.docs.wso2.com/en/latest/get-started/key-concepts/>.

What is the Messaging Store?

The *messaging store* is a feature of WSO2 API Manager that allows messages (such as API requests or responses) to be stored in a temporary storage area, proving useful for asynchronous applications, where responses are not immediate and must be processed later.

How does it work?

- **Store Mediator:** allows messages to be placed in a messaging store. For example, a response obtained from the first endpoint can be stored in the messaging store.
- **Message Processor:** a message processor retrieves messages from the store and sends them to another endpoint or performs other actions. The message processor can be configured to run asynchronously, automatically calling the second endpoint as soon as the response is available.

The messaging store is entirely managed by WSO2 and does not require API endpoints to be modified. It functions as an internal “store and forward” system to facilitate asynchronous operations.

What is a Callback?

A *callback* is a mechanism for notifying an external system that an operation has been completed and that the results are available. In a WSO2 context, a callback can be configured in several ways:

- If the target system supports webhook or notification endpoints, WSO2 can send a notification when the flow is complete.
- Alternatively, you can configure an internal notification or status update that makes the results available to the user when they return to the page.

How does it work?

When the second endpoint has finished processing, a sequence of mediators can send a notification (or callback) informing `mp.h2iosc.cnr.it` that the output file is available. If `mp.h2iosc.cnr.it` has an endpoint that supports webhooks, WSO2 can automatically send the notification to the site, which can update the user interface with a link to the final file.

What is Polling?

Polling is a technique in which a system periodically checks the availability of an output. In this case, `mp.h2iosc.cnr.it` can periodically send requests to WSO2 to check whether the second endpoint has produced the output.

How does it work?

- Configure a *polling API* in WSO2 that `mp.h2iosc.cnr.it` can call to check the status of processing.

- This API can return status information, such as “Waiting for completion” or “File available.”
- Once the second endpoint has produced the output file, WSO2 updates the status to “completed,” and `mp.h2iosc.cnr.it` receives a positive response with a link to the file for download.

Polling is an entirely WSO2-managed operation and **requires no changes to endpoints**. It allows the state of the user request to be updated with repeated calls until the file is ready.

ARCHITECTURE AND INSTALLATION COMPONENTS

1. Installation and Development Environment

WSO2 offers several ways to install and configure its main components.

- **Docker and Docker Compose:** WSO2 provides official Docker images for WSO2 API Manager and WSO2 Identity Server, which can be used to quickly configure the container environment. Docker Compose can be used to start both components with the necessary configuration.

WSO2 API Manager and WSO2 Identity Server are two separate Docker containers, each with its own official Docker image. Here is how they work together and why they are deployed separately.

WSO2 API Manager

- It is the main component for API management and exposure.
- It offers features such as proxy API creation, throttling, security (including authentication and authorization), monitoring, and integration flow management (mediation).
- It supports OAuth2 configuration for the API, so it can act as an **OAuth2 client** by requesting access tokens from an authorization server such as WSO2 Identity Server.

WSO2 Identity Server

- It is the component responsible for identity management and authentication.
- It is used as an **Identity Provider (IdP)**, handling Single Sign-On (SSO), authentication via OAuth2/OpenID Connect, SAML, etc.
- It can be configured to manage OAuth2 tokens, which the API Manager uses to authenticate users or to manage authentication delegation to endpoints.
- Allows managing multiple users for various domains, also supporting federated authentications.

Integration and Communication between Containers

In a typical containerized configuration:

- **WSO2 API Manager** is configured to use **WSO2 Identity Server** as an external Identity Provider.
- The two containers communicate via a common Docker network.
- For example, when a protected API is called through the API Manager, it interfaces with Identity Server to verify credentials and obtain access tokens.

Configuration on Docker

To configure the two containers in Docker:

1. **WSO2 API Manager** and **WSO2 Identity Server** must be started with their respective configuration files, configuring the API Manager to refer to the Identity Server as the Identity Provider.
2. It is common to use **Docker Compose** to orchestrate containers, defining both services with associated network configurations, ports, environment variables and volumes.

Below is a possible example of minimal configuration in Docker Compose:

```
version: '3.7'
services:
  wso2apim:
    image: wso2/wso2am:latest
    ports:
      - "8280:8280" # HTTP API
      - "8243:8243" # HTTPS API
    networks:
      - wso2_network
    environment:
      - IS_HOST=wso2is # Service name of the Identity Server container.
      - CONFIG_FILES=/path/apim/configs

  wso2is:
    image: wso2/wso2is:latest
    ports:
      - "9443:9443" # HTTPS IS
    networks:
      - wso2_network
    environment:
      - CONFIG_FILES=/path/is/configs

networks:
  wso2_network:
    driver: bridge
```

2. Architecture Configuration.

This architecture mainly requires the configuration of WSO2 API Manager and, optionally, WSO2 Identity Server for managing SSO and multiple credentials. Most configurations and features, such as Single Sign-On and OAuth2 integrations, can be accomplished through the WSO2 web interface (Management Console). However, some more advanced elements require the definition of custom logic via XML files or configuration languages.

a. Configuration of API Manager

The configuration of WSO2 API Manager requires the creation of the following components:

- **API Proxy:** For each endpoint (first and second), an API Proxy must be configured, via the WSO2 API Manager Management Console, where the API path, permissions, security policies, etc. are defined.
- **Mediator Sequences (Mediation Sequence):** Orchestration between the first and second endpoints requires a sequence of mediators, configurable via:
 - **UI of WSO2:** The Management Console provides basic tools for creating simple mediators (such as logging, routing, and payloads).
 - **XML Scripting:** For more advanced mediators (such as the Message Store and Call Mediator), it is necessary to define routing and transformation logic via XML files in WSO2's *Enterprise Service Bus* (ESB) configuration language. More complex mediators require WSO2-specific XML scripting.

b. Credential Management

To store multiple credentials and access the two endpoints with different users, WSO2 offers tools to configure permissions and access to OAuth2 tokens, or static credentials, securely:

- **Secret Management:** Credentials for the two domains (`domain1.fyi` and `domain2.fyi`) can be saved in a WSO2 vault, integrated with API Manager, for later retrieval and use by brokers. This configuration can be done in the WSO2 UI.

c. Asynchronous Notification Options

Implementing asynchronous notifications requires intermediate configuration or customization:

- **Messaging Store and Message Processor:** These components can be configured via the WSO2 UI to define asynchronous polling or automatic triggering to send the result of the first endpoint to the second.
- **Callback or Polling:** WSO2 does not provide a direct polling or callback function for the front-end, but a status endpoint can be implemented as a custom API in API Manager. Polling logic must be developed client-side (`mp.h2iosc.cnr.it`) to periodically check the status of the operation.

H2IOSC WP6 MANIFEST INTEGRATION.

H2IOSC WP6 is dedicated to activities related to the servification, virtualization and remoting of the existing tools and services available at the involved research infrastructures (CLARIN, DARIAH, E-RIHS and OPERAS), based on the results of the mapping tasks carried out in WP2, standardization (WP3), interoperability (WP4) and Marketplace implementation (WP5).

Fig. 6: Structure of the WPs of H2IOSC (<https://www.h2iosc.cnr.it/the-project/>).

Among the activities carried out by WP6, great emphasis was placed on the creation of manifest for exposing services. To integrate such manifest (containing OpenAPI Definitions) into WSO2 API Manager, it is considered plausible to adopt a flow that takes advantage of WSO2's API management and orchestration capabilities. The process for importing JSON/YAML manifest that include OpenAPI Definition URLs is described below, based on the manifest available at `h2manifests.us.to`.

1. Loading Manifests into WSO2 API Manager.

Each manifest available via the given URL contains a range of information, including a URL that exposes an OpenAPI definition (in JSON or YAML format) describing the REST API specification of the service. Specific **Rate Limiting**, **Throttling**, and **Access Policy** configurations may also be included in the manifest to define API access modes and limits directly at the import stage.

The following actions will be required to integrate these manifests into the WSO2 API Manager:

- a. **Download the Manifest:** Make an HTTP request to download the JSON/YAML manifest directly from the specific URL;
- b. **Extract the OpenAPI Definition URL:** From the retrieved manifest, locate the field that contains the OpenAPI definition URL of the specific REST service. In a JSON-like manifest, the part about the exposed service might look like the following:

```

{
  "service": {
    "name": "Example Service",
    "openapi_url": http://anyurl.org/openapi/v1/example-service.yaml
    "policies": {
      "rate_limit": "500rpm",
      "throttling": "burst=5",
      "access_level": "OAuth2"
    }
  }
}

```

- c. **Import the OpenAPI Definition into WSO2 API Manager:** Use the URL of the OpenAPI definition to import the API into WSO2 via the **Management Console**.

2. Configuring Periodic Synchronization of Manifests.

Since the OpenAPI endpoint specifications may be updated or undergo changes, it is essential to keep API configurations synchronized with new versions or any state changes. In addition to technical updates, manifest may indicate the **operational status** of the service, which could include:

- **CREATED:** The API has been created and is in an early stage of configuration. It is not yet available to end users.
- **PRE-RELEASED:** The API is ready for testing but has not yet been released for general use.
- **PUBLISHED:** The API is available for use by users. In this state, it is fully supported and accessible.
- **BLOCKED:** Access to the API is temporarily blocked for maintenance, security, or policy reasons. It is not available for use until further notice.
- **DEPRECATED:** The API is still available but its use is discouraged because it has been replaced or is due to be retired. It is recommended to migrate to a more up-to-date alternative.
- **RETIRED:** The API has been discontinued and is no longer accessible to users.

To automate the synchronization process and keep WSO2 up-to-date against these states, a script can be created that periodically executes a call to the manifest endpoint for each service (e.g., using cron jobs on Linux). The script can check for changes in service specifications and states, ensuring that WSO2 API Manager automatically updates or notifies these changes.

INTEGRATION OF REMOTIZATION SERVICE

Within H2IOSC WP6, OPERAS is entrusted with the implementation of an offline resource fruition ('remotization') system. A remotization application allows users to prepare data offline and then send it to a remote endpoint once a suitable network connection is available. By integrating an API orchestrator into this scenario, the transfer of data to the remote endpoint is done efficiently and securely, with the **orchestrator's** role **merely coordinating communication** between the client (the user sending the data) and the endpoint, **without the need to directly store or manage the data itself on the system hosting the orchestrator**.

The orchestrator acts as a gateway for the transfer, brokering requests and ensuring authentication, access control, and validation of requests, but without introducing an intermediate step involving the

data itself. This means that data prepared by the user is sent directly from the application to the remote endpoint, with the **orchestrator overseeing the process at the logical and protocol levels**. The same principle also applies to response data generated by the remote endpoint, which can be downloaded directly by the user without it passing through the orchestrator's system.

This mode of operation is technically advantageous in scenarios that require the transfer of large volumes of data, as it avoids network and computational overhead on the orchestrator's system. The orchestrator's infrastructure is used only to handle light network requests, such as connection management, configuration of access policies, and logging of operation logs, while the actual data transfer occurs directly between the client and the endpoint.

This **“pass-through” architecture** optimizes transfer efficiency, reduces the computational load on the orchestrator, and ensures that data stays as close as possible to the systems processing it. The objective is to create a lean ecosystem that maintains scalability and security without introducing network or computational bottlenecks. Using the WSO2 environment may necessitate the use of some additional tools such as WSO2 Micro Integrator.

ADVANTAGES OF ARCHITECTURE

- **Centralized security:** With WSO2 Identity Server, Keycloak can be integrated for SSO and securely manage `domain1.fyi` and `domain2.fyi` credentials without them being visible or accessible to the end user.
- **Automation:** WSO2 APIM supports asynchronous mediation flows and configurations, allowing automation of the sequence of calls to multiple endpoints.
- **User status management:** Even if the user exits the page, the asynchronous flow is managed by WSO2 APIM, allowing it to complete the task and make the results available as soon as they are ready.

CONTRIBUTION TO ECONOMIC SUSTAINABILITY

Monetizing APIs through **WSO2 API Manager** can be, in the case of services with which usage *fees* may be associated, an effective strategy to support the **economic sustainability** of a long-term project such as **H2IOSC**. By integrating API control, access, and billing capabilities, WSO2 provides the tools needed to monetize and optimize backend resources, incentivizing the economic value of the API service. The benefits also extend to a macroeconomic scale. According to a Kong study, the economic value of APIs is growing steadily, with a projected contribution of \$14.2 trillion to the global economy by 2027.¹⁵

¹⁵ Equal to the sum of the current GDPs of the United Kingdom, Japan, France and Australia (<https://konghq.com/resources/reports/economic-impact-of-apis/>).

1. Definition of a Scalable Monetization Model.

WSO2 API Manager allows you to configure custom API pricing plans to monetize different levels of service. For H2IOSC, pricing models can be adopted that include:

- **Pay-as-you-go models:** charging per number of requests (e.g., €0.01 per request) or amount of data transferred. This model is flexible to adapt to user usage load and balances costs with value generated.
- **Subscription-based models:** monthly or annual subscription levels with specific usage thresholds (such as a limit on monthly requests), ensuring a constant revenue forecast.
- **Freemium models:** free access to basic features with additional costs for premium features. This model can attract new users and encourage a gradual conversion to paid plans.

With a tiered approach and the ability to modify plans according to market trends, the long-term sustainability of the project can be maintained.

2. Configuration of Throttling and Quotas Management.

To ensure that resources are used efficiently, it becomes critical to implement tailored **throttling and quota policies**. WSO2 enables:

- **Limit requests per user or app** according to the plan subscribed to.
- Set **throttling thresholds** to prevent API abuse while ensuring that premium users receive priority.

This resource management optimizes performance and reduces operating costs, increasing the profitability and economic life of H2IOSC.

3. API Monitoring and Data Analysis to Optimize Monetization.

With WSO2's **built-in monitoring**, you can track API performance and user usage behavior. The data obtained allows to:

- Identify the most widely used APIs and features that generate the most value, facilitating rate optimization.
- Analyze usage data and user habits to adapt rate plans and promotions.
- Monitor user satisfaction to improve service by fostering retention and reducing the dropout rate.

These reports allow for revenue forecasting, enabling more accurate planning of costs and investments over time.

4. Billing and Integration with Payment Systems.

WSO2 supports integrations with **external payment systems**, allowing for the automation of revenue management. Through integration with payment gateways, it is possible to:

- Automate monthly or annual billing.
- Enable notifications and subscription updates to promote plan upgrades.
- Efficiently manage renewals, deferred billing, and due dates, ensuring a stable revenue stream.

5. Incentives and Partnerships to Increase API Adoption.

A long-term monetization strategy may include incentives to expand the user base and partnerships with companies that could benefit from the H2IOSC API. Possible approaches include:

- **Discounted and promotional offers** for strategic partners to incentivize API integration into their systems.
- **Referral programs** to incentivize current users to promote the API.
- Creation of **customized business plans** with multi-user licenses, ensuring stable revenue and promoting market penetration.

REFERENCES

Direct transfer to endpoints of large amounts of data

- Large-scale data transfer with WSO2:
<https://wso2.com/library/knowledge-base/large-scale-data-transfer-data-services-streaming/>
- WSO2 Micro Integrator for building low-code application workflows:
<https://mi.docs.wso2.com/en/latest/>

Authentication and SSO via Keycloak and WSO2 Identity Server (IS)

- Configuring Keycloak as an Identity Provider in WSO2 IS:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/administer/key-managers/configure-wso2is-connector/>
- OAuth2 authentication with WSO2 IS:
<https://is.docs.wso2.com/en/5.11.0/learn/configuring-access-delegation-with-oauth2/>
- Configuring Single Sign-On (SSO) with WSO2 Identity Server:
<https://is.docs.wso2.com/en/5.9.0/learn/configuring-single-sign-on/>

API and Credential Management with WSO2 API Manager (APIM)

Endpoint Configuration

- API creation and publication in WSO2 APIM:
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/design/create-api/create-rest-api/create-a-rest-api/>
- Authentication and authorization for API endpoints:
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/design/api-security/api-authentication/api-authentication-overview/>

Asynchronous Orchestration via Mediators

- Introduction to mediation in WSO2 APIM:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/mediators/about-mediators/>
- Message mediation sequence:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/mediators/sequence-mediator/>

Orchestration Components and Asynchronous Support.

Mediators

- Enrich Mediator in WSO2:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/mediators/enrich-mediator/>
- Payload Factory Mediator in WSO2:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/mediators/payloadfactory-mediator/>

Messaging Store

- Message Store and Message Processor:
https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/integrate/examples/rabbitmq_examples/store-forward-rabbitmq/

Notification via Callback or Polling

- Callback implementation in WSO2 APIM:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/reference/customize-product/extending-api-manager/extending-gateway/writing-custom-handlers/>

Installation Environment

Docker and Docker Compose

- Running WSO2 APIM in Docker:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/install-and-setup/install/installation-options/#2-dockerdocker-compose/>
- Running WSO2 Identity Server in Docker:
<https://apim.docs.wso2.com/en/4.2.0/install-and-setup/install/installing-the-product/installing-api-m-as-a-linux-service/>

Configuration on Docker

- Using Docker Compose with WSO2 products:
<https://github.com/wso2/docker-apim/tree/4.2.x/>
- Docker images of WSO2 on Docker Hub:
<https://hub.docker.com/u/wso2>

Integration and Communication between WSO2 APIM and WSO2 IS.

- Configuring WSO2 IS as Key Manager in WSO2 APIM:
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/install-and-setup/setup/distributed-deployment/configuring-wso2-identity-server-as-a-key-manager/>
- Identity Federation and SSO between WSO2 APIM and WSO2 IS:
<https://is.docs.wso2.com/en/5.11.0/learn/identity-federation/>

WP6 manifest integration

- Creating an API from an OpenAPI definition:
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/design/create-api/create-rest-api/create-a-rest-api-from-an-openapi-definition/>
- OpenAPI Specifications:
<https://swagger.io/specification/v3/>

Remotization

- Pass-Through transports:
<https://mi.docs.wso2.com/en/latest/install-and-setup/setup/transport-configurations/configuring-transports/>
- Exhibit multiple services as a single service:
<https://mi.docs.wso2.com/en/latest/learn/integration-tutorials/exposing-several-services-as-a-single-service/>

Monetization

- Configuring the monetization of an API
<https://apim.docs.wso2.com/en/latest/design/api-monetization/monetizing-an-api/>